

Guía N°3

Interacciones entre la biota y la basura marina: Adherencia y transporte

Rango etario 15 a 18 años

Guía N°3

¡Hola Amigas
y Amigos!

Interacciones entre biota y la basura marina: Adherencia y transporte

Rango etario 15 a 18 años

¿Qué haremos hoy?

Profundizaremos en las interacciones entre los organismos y la basura. También comprenderemos las relaciones de tipo “adherencia y transporte”. Además, conoceremos y clasificaremos parte de la vida marina que vive asociada o adherida a la basura.

Recordando la guía anterior... ¿Qué aprendimos?

1.- Que los organismos interactúan entre sí y con otros objetos, como la basura.

2.- Que este semestre conoceremos tres tipos de interacciones: adherencia, enredos y mordidas.

3.- Que las corrientes marinas son movimientos de grandes masas de agua y cada una se desplazan en distintas direcciones.

Hoy, ¡Aprenderemos sobre estos cuatro conceptos!

Adherencia y transporte

Biota marina

Flotabilidad

Corrientes marinas

Guía N°3

Interacciones entre biota y la basura marina: Adherencia y transporte

Las corrientes marinas son utilizadas por diversos organismos para desplazarse, por ejemplo: los peces, pingüinos y tortugas (como Honu, Qarapara y Mydas)

Lamentablemente, las corrientes marinas no sólo son utilizadas por organismos marinos (biotico-con vida), sino que también viajan objetos, principalmente desechos (abiótico-Sin vida)

Pero... ¿Qué hace posible el transporte de basura?

ACTIVIDAD 1: Transporte en el océano.

Observa las siguientes imágenes y anota 1 diferencia y 1 similitud para cada caso. Además, desarrolla una breve historia señalando por qué y cómo llegaron a ese lugar.

Caso 1

Similitud:

Diferencia:

Historia:.....

.....

Guía N°3

Interacciones entre biota y la basura marina: Adherencia y transporte

ACTIVIDAD 1: Transporte en el océano.

Caso 2

Similitud:

Diferencia:

Historia:.....

.....

Caso 3

Similitud:

Diferencia:

Historia:.....

.....

Guía N°3

Interacciones entre biota y la basura marina: Adherencia y transporte

ACTIVIDAD 1: Transporte en el océano

Para reforzar el ejercicio anterior, su profesor(a) realizará un breve ejercicio práctico y demostrativo. Presten atención y respondan las siguientes preguntas:

1. Colocar un recipiente con agua.
2. Poner en el agua un objeto que flote y otro que no.
3. Soplar

1.- ¿Qué ocurrió cuando depositaron los objetos en el agua?

2.- ¿Qué sucedió con los objetos cuando soplaron, simulando el viento en el océano?

3.- ¿De qué manera concluirías la relación entre flotabilidad – desechos – corrientes marinas?

Como observamos en el experimento anterior, algunos desechos van directo al fondo y permanecen allí por mucho tiempo, mientras que, otros flotan e inician un largo viaje por el océano.

Guía N°3

Interacciones entre biota y la basura marina: Adherencia y transporte

ACTIVIDAD 2: Adherencia de la biota marina

Para conocer más sobre la adherencia de la biota marina, comenzaremos por definir un concepto clave: **Epibionte**. Busca en las definiciones científicas del cuento “**La Hermandad de las tortugas**” que se encuentran en la parte inferior, y defínelo con tus palabras:

Epibionte: _____

Ilustración por Telma Costa

Los organismos sésiles son aquellos que siempre viven en el mismo lugar sin moverse. Pero antes de adherirse definitivamente a una superficie (natural o artificial) son pequeñas larvas que pueden nadar libremente.

→ **Etapa de vida libre (Larva).**

→ **Etapa de adherencia (Adulto).**

Si quieren conocer más sobre sus ciclos de vida, soliciten una clase por skype con el equipo ReCiBa

Busca en el cuento dos escenas con epibiontes y completa:

Escena 1: Página _____
Adherido a: _____
¿Conoces este organismo?

Escena 2: Página _____
Adherido a: _____
¿Conoces este organismo?

Guía N°3

Interacciones entre biota y la basura marina: Adherencia y transporte

¡Identificar epibiontes no es fácil!

Los(as) Biólogos(as) utilizan manuales de identificación, una pequeña ayuda que ustedes también podrán utilizar durante su investigación.

El manual es una guía práctica para que descubran paso a paso el organismo en cuestión. Durante este proceso, serás un(a) verdadero(a) Biólogo(a) Marino(a).

ACTIVIDAD 3: Clasificando la biota marina

Con la ayuda del manual de identificación, observa las siguientes ilustraciones extraídas del cuento y registra tres diferencias o similitudes entre cada par de organismos; por ej: Individuo / colonia

Percebe

Ej: *Sésil*

Cangrejo

Ej: *Mòvil*

1

Guía N°3

Interacciones entre biota y la basura marina: Adherencia y transporte

2

3

Guía N°3

Interacciones entre biota y la basura marina: Adherencia y transporte

ACTIVIDAD 3: Clasificando la biota marina

Continuaremos clasificando la biota marina, pero ahora, tú deberás indicar el nombre del organismo.

Busca en el cuento “**La Hermandad de las Tortugas**” dos organismos presentes en la portada y contraportada. Abajo dibuja y nombra 3 características claves que te ayudaron a descubrirlo.

En el recuadro final puedes señalar algo que haya llamado tu atención, respecto a las descripciones del manual.

Por ejemplo:

1. Organismo sésil

2. Forma de vida -Individual

3. Sin protección dura

Tiene tentáculos y varios peces suelen vivir entre ellos. Esto favorece a la anémona a mantenerse limpia.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Recuerda que los organismos se clasifican y agrupan según sus categorías y formas de vida. Entre ellos, están los **epibiontes** que se adhieren a una superficie natural o artificial.

